

H63D Syndrome Research Consortium

H63D Syndrom: Symptomverschiebung von Tics zu Narkolepsie mit Kataplexie als klinisches Zeichen einer progredienten Hirnschädigung

International H63D Syndrome Research Consortium

Corresponding Author

LCG Greece
H63D Syndrom Research Consortium
Dr. Marianne Kaufmann (Spokesperson)
Kifissias 16, Athina, 115 26
Hellenic Republic
H63D@workmail.com

Abstract

Offenbar kommt es beim H63D-Syndrom nahezu immer zu einer isolierten Symptomverschiebung, die bislang übersehen wurde: es besteht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine inverse Korrelation zwischen dem Schweregrad einer Tic-Symptomatik einerseits und Narkolepsie mit Kataplexie andererseits sowie eine parallele Zunahme der typischen Degenerationszeichen, welche im Rahmen einer transkraniellen Sonographie der Substantia nigra nachweisbar sind.

Tics, Narkolepsie/Kataplexie und TCS beim H63D-Syndrom

Verursacht durch eine homozygote Mutation des HFE-Gens H63D, ist das sogenannte H63D-Syndrom für seine vielfältige Symptomatik bekannt.^{16,17,42} Allerdings wird man kaum einen H63D-Syndrom-Patienten ohne Tics, REM-Schlafstörungen und/oder Narkolepsie mit Kataplexie, Herzschäden, Leberfunktionsstörungen und nicht selten Befunde an den männlichen Keimdrüsen in der Klinik sehen. Die transkranielle Sonographie (TCS) zeigt beim H63D-Syndrom oft ein Parkinson-ähnliches Muster, spätestens ab dem 5. Lebensjahrzehnt. Wie wir in früheren Studien gezeigt haben, ist Narkolepsie mit Kataplexie ein Kardinalsymptom des fortgeschrittenen H63D-Syndroms, das mit Befunden korreliert, die mit einer Hirnschädigung in der transkraniellen Sonographie übereinstimmen (Hyperechogenität in der Substantia nigra und abnorme Befunde in Teilen der Basalganglien), wie in folgender Abbildung unten dargestellt.¹⁴⁻¹⁸

Normalbefund im transkraniellen Ultraschall

aufgrund von Degeneration hyperechogene Substantia nigra

Methode

Zweihundert Patienten im Alter von 24 bis 49 Jahren, Durchschnittsalter 32 (169 männlich, 31 weiblich, kein signifikanter Geschlechtsunterschied in den Ergebnissen) wurden durch strukturierte Exploration zu ihren Symptomen, ihrem Krankheitsverlauf und anderen Aspekten ihrer Erkrankung systematisch befragt; jeder von ihnen hatte mindestens eine transkranielle Sonographie mit modernem Gerät, durchgeführt von sehr gut ausgebildeten Ärzten für diese spezielle Methode, die ansonsten primär zur Diagnostik der Parkinsonerkrankung zum Einsatz kommt.^{56,57}

Wir baten die Sonographie-Experten, zusätzlich zu ihren normalen Berichten eine Schweregrad-Skala zu erstellen, die von null (normale Substantia nigra) bis zehn (stark ausgeprägt hyper-echogene Substantia nigra) reicht. Dies gelang und die Ergebnisse sind sowohl schlüssig als auch überraschend.

Klinik und Bildgebung

Wir fanden ein auffälliges Muster (Pattern), das mit der anekdotischen Beschreibung des Krankheitsverlaufs übereinstimmte, wie sie von den Patienten selbst berichtet wurde: Wie in dieser untenstehenden Grafik gut zu sehen ist, scheint es eine starke inverse Korrelation zwischen bestimmten motorischen Symptomen (z.B. Tics, Hyperkinesien) und Narkolepsie mit Kataplexie zu geben. Die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Patienten sind dabei nicht signifikant.

Noch auffälliger werden die Ergebnisse, wenn man die Ergebnisse der transkraniellen Sonographie mit einbezieht. Die Schädigung der Substantia nigra scheint mit dem starken Anstieg der Symptomschwere der Narkolepsie mit Kataplexie bei Patienten mit H63D-Syndrom zu korrelieren, wobei die Tics abnehmen, je mehr Substantia nigra-Schäden in der TCS sichtbar werden. Bis heute haben wir keine zufriedenstellende Erklärung für diesen Befund. Wir schlagen jedoch vor, das Phänomen als "Adams-Paradoxon" zu bezeichnen, benannt nach Jacob S. Adams, der ein Pionier der H63D-Syndrom-Forschung war und das International H63D Syndrome Research Consortium nunmehr verlässt, um sich neuen akademischen Perspektiven zuzuwenden.

Tics vs. Narcolepsy/Cataplexy in H63D patients

Die Befundlage ist ohne Frage hochsignifikant, auch wenn weitere Faktoren mit berücksichtigt oder mit einberechnet wurden. Wir haben somit davon auszugehen, dass nicht eine Korrelation zugrundeliegt, sondern ein den Symptomentwicklungen zugrundeliegender gemeinsamer kausaler Faktor.

Diskussion

Dass das H63D-Syndrom in keine bereits existierende Schublade passt, war seit Beginn der Forschung zu diesem Thema offensichtlich. Das Erkennen des "Adams-Paradoxons" hat jedoch wichtige Konsequenzen für Diagnose und Behandlung. So gab es eine Zeit lang Diskussionen und Versuche, die motorischen Symptome von Patienten mit H63D-Syndrom mit Levodopa zu kontrollieren, einer breit eingesetzten Substanz.⁵⁸⁻⁶⁰ Nun ist eine der Nebenwirkungen von Levodopa tatsächlich Narkolepsie.^{47,48,50} Wir waren jedoch in der glücklichen Lage, dass 197 unserer 200 Patienten kein Levodopa einnahmen oder diese Substanz nie eingenommen hatten. Levodopa kann also die inverse Korrelation der Symptomentwicklung nicht erklären. Der auffallend ähnliche Verlauf der Schädigung der Substantia nigra und von Teilen der Basalganglien in der TC-Sono ist ein starkes Indiz dafür, dass die Zerstörung und Vernarbung in dieser Hirnregion das nun aufgedeckte, hochinteressante Phänomen erklären kann. Gleichzeitig sollte es Kliniker zur Vorsicht mahnen, Patienten mit H63D-Syndrom bereits in diesem frühen Stadium der Erforschung des "Adams-Phänomens" Levodopa zu verabreichen, auch wenn diese Patienten Symptome zeigen, die normalerweise mit dieser Substanz behandelt werden. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, sollten zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen und eine engmaschige Überwachung obligatorisch sein. Für einen außenstehenden Beobachter mögen die Tics und die Symptome der Hyperkinesie drastisch erscheinen, doch die weitaus größere Bürde für die Patienten ist eine schwere Narkolepsie mit Kataplexie.^{4-8,15-17} Wir erkennen mit großem Interesse auch, dass eine Degeneration der Substantia nigra, wie sie in der TC-Sonographie zu sehen ist, nicht zwangsläufig ein Hinweis auf eine Parkinson Erkrankung sein muss, obwohl wir aus noch unveröffentlichten Daten wissen, dass etwa ein Drittel der Patienten mit H63-Syndrom >55 Jahre zumindest Parkinson-ähnliche Symptome entwickelt.

Zusammenfassung

Bei H63D-Patienten ist damit zu rechnen, dass sich im Laufe des Fortschreitens der Schädigung der Substantia nigra mit Bezug zu den Stammganglien eine Symptomverschiebung von hyperkinetischen/Tic-artigen Symptomen hin zu einer oft schwer verlaufenden Narkolepsie mit Kataplexie ergibt.

Die sonstigen für das H63D Syndrom typischen Symptome bleiben bestehen und zeigen über alle Probandengruppen hinweg einen linear fortschreitenden Verlauf:

- Hypotransferrinämie (nicht reaktiv nach Eiseneinnahme)
- Chronisch erhöhte Transferrinsättigung > 50% (Mehrfachtests werden empfohlen aufgrund von nährstoffbedingten Schwankungen)
- Ablagerung von NTBI-Eisen im Gehirn und Parenchymgewebe
- Langsam fortschreitende Degeneration der Substantia nigra und der Basalganglien
- Denkstörungen (oft hochgradig und meist primär zwanghafter Natur) vereinbar mit einer Dysfunktion der Basalganglien

- Fehldiagnose als "psychische Erkrankung" mit der Folge der Verzögerung einer korrekten Diagnose ist in der Frühphase fast immer der Fall
- Tic-Störungen (variabel, oft Tourette-ähnlich, teilweise mit Selbstverletzungsgefahr)
- REM-Schlafstörungen mit Selbstverletzungsgefahr
- Variable motorische Störungen (im Spätverlauf evtl. auch Parkinson-Symptome)
- Synucleinopathien unterschiedlicher Schweregrade (von leichter kognitiver Beeinträchtigung bis Demenz)
- Abfall der IQ-Messwerte um bis zu 50%
- Haltungsinstabilität (idem zu Morbus Parkinson)
- Narkolepsie, oft mit Kataplexie und insbesondere, wenn sich bereits degenerative Hirnschädigungen manifestiert haben. In diesen Fällen war die transkranielle Sonographie (TCS) so zuverlässig hyperechogen, so dass das Vorliegen einer Narkolepsie als Surrogatmarker den gleichen diagnostischen Wert hat wie eine positive transkranielle Sonographie
- Herzschäden und Herzfunktionsstörungen (insbesondere Reizleitungsstörungen und Herzrhythmusstörungen)
- Leberschäden (auch im Frühstadium oft eine ungeklärte Leberverfettung)
- Überschießende Reaktionen des nicht-adaptiven Immunsystems mit unvorhersehbaren Autoimmunreaktionen
- Bewegungsstörungen im Verdauungstrakt (Teillähmungen, ähnlich den vom Parkinson-Syndrom bekannten Problemen)
- Geringe bis mäßige Schrumpfung des Hodengewebes bei männlichen Patienten mit degenerativen Zeichen in der Sonographie inkl. Mikrolithiasis bei Somographie mit neuen, hochauflösenden Geräten)
- Variable Hautsymptome (einschließlich Impetigo, Pruritus, Hyperreagibilität usw.)
- Leichte Eosinophilie
- Selten: Nierenbeteiligung, Augenerkrankungen aufgrund von NTBI-induzierten oxidativen Prozessen, Hörverlust, etc.

...

Interessenskonflikte

Keine.

Ethik, Datenschutz und Patientenrechte

In dieser Arbeit geht es um die wissenschaftliche Klassifizierung definierter medizinischer Parameter zur Identifizierung bestimmter Symptom-Cluster. Es wird nicht über eine prospektive klinische Studie (oder etwas Ähnliches) berichtet. Alle teilnehmenden Probanden wurden von unabhängigen Arbeitsgruppen untersucht und gaben ihre informierte Zustimmung zur Teilnahme. Die Studie wurde mithin von Dritten in Übereinstimmung mit der Deklaration von Helsinki durchgeführt. Die

ethischen, datenschutzrechtlichen und patientenrechtlichen Anforderungen der Länder, aus denen Daten zur Verfügung gestellt wurden oder in denen diese Daten zu Forschungszwecken verwendet wurden, sind lückenlos eingehalten worden. Die Untersuchungsergebnisse der teilnehmenden Patienten wurden vollständig anonymisiert und mit nicht nachvollziehbaren Codes an uns übermittelt. Es wurden also zu keinem Zeitpunkt personenbezogene Daten generiert, die uns Rückschlüsse auf deren Identitäten zulassen könnten.

Literatur

1. *Pizza F, Antelmi E, Vandi S, Meletti S, Erro R, Baumann CR, Bhatia KP, Dauvilliers Y, Edwards MJ, Iranzo A, Overeem S, Tinazzi M, Liguori R, Plazzi G. The distinguishing motor features of cataplexy: a study from video-recorded attacks. Sleep. 2018 May 1;41(5). doi: 10.1093/sleep/zsy026. PMID: 29425380.*
2. *Moturi S. DeWolfe JL. Isolated Cataplexy. In: Sleep Review Mag., 2010*
3. *Hartse KM, Zorick FJ, Sicklesteel JM, Roth T. Isolated cataplexy: a familial study. Henry Ford Hosp Med J, 1988;36(1):24-7.*
4. *Morgenthaler TI, Kapur VK, Brown T; Standards of Practice Committee of the American Academy of Sleep Medicine. Practice parameters for the treatment of narcolepsy and other hypersomnias of central origin. Sleep. 2007;30:1705-11.*
5. *Reading P. Cataplexy. Pract Neurol. 2019 Feb;19(1):21-27. doi: 10.1136/practneurol-2018-002001. Epub 2018 Oct 24. PMID: 30355740.*
6. *Matos N, Gaig C, Santamaria J, Iranzo A. Cataplexy causing subdural hematomas. Sleep Med. 2017 Feb;30:15-16. doi: 10.1016/j.sleep.2016.01.018. Epub 2016 Mar 7. PMID: 28215239.*
7. *Adams R, Mayhew IG. Neurologic diseases. Vet Clin North Am Equine Pract. 1985 Apr;1(1):209-34. doi: 10.1016/s0749-0739(17)30778-2. PMID: 3000543.*
8. *Peacock J, Benca RM. Narcolepsy: clinical features, co-morbidities & treatment. Indian J Med Res. 2010 Feb;131:338-49. PMID: 20308759.*
9. *Pillen S, Pizza F, Dhondt K, Scammell TE, Overeem S. Cataplexy and Its Mimics: Clinical Recognition and Management. Curr Treat Options Neurol. 2017 Jun;19(6):23. doi: 10.1007/s11940-017-0459-0. PMID: 28478511.*
10. *Jory C, Oak K, Organ C, Mclean B, Shankar R. Head first - Review of epilepsy head injury risk and protection. Seizure. 2019 Oct;71:66-79. doi: 10.1016/j.seizure.2019.06.013. Epub 2019 Jun 12. PMID: 31207395.*

11. Trefler E, Fitzgerald SG, Hobson DA, Bursick T, Joseph R. Outcomes of wheelchair systems intervention with residents of long-term care facilities. *Assist Technol.* 2004; 16(1):18–27. PMID: 15357146
12. LaPlante MP. Demographics of wheeled mobility device users. In: *Proceedings of the Conference on Space Requirements for Wheeled Mobility*; 2003 Oct 9–11; Buffalo (NY). Buffalo (NY): University at Buffalo, State University of New York; 2003.
13. Simpson RC et al. How many people would benefit from a smart wheelchair? In: *Journal of Rehabilitation Research & Development*. Volume 45, Number 1, 2008
14. Chang ET, Lin CL, Chen SF, Hsu CY, Shen YC. Risk of bone fractures in patients with narcolepsy: a nationwide population-based cohort study. *Sleep Med.* 2020 Jun;70:55-59. doi: 10.1016/j.sleep.2020.02.015. Epub 2020 Feb 26. PMID: 32197225.
15. Diamandis C, Tudor A: *Medical devices that should be prescribed to patients with cataplexy to reduce their risk of injury*. Authorea Publishing, 2021 doi: 10.22541/au.162187144.47184988/v1
16. Diamandis C, Adams Jacob S, Honda R, et al. *Regularly missed symptoms in primary and secondary narcolepsy* . Authorea Publishing, 2021 doi: 10.22541/au.162134961.11409756/v1
17. Seideman D et al. *H63D Syndrome: What we know about it in 2021*. Authorea Publishing, 2021 doi: 10.22541/au.162191694.46218714/v1
18. Sørensen S et al. *H63D Syndrome: Consensus Paper of the International H63D Research Consortium, Oslo 2019*
19. Deekollu et al. *Seizure-related injuries in a group of young people with epilepsy wearing protective helmets: Incidence, types and circumstances*, *Seizure*, Volume 14, Issue 5, 2005, Pages 347-353, ISSN 1059-1311, doi.org/10.1016/j.seizure.2005.04.008.
20. Camfield C, Camfield P. *Injuries from seizures are a serious, persistent problem in childhood onset epilepsy: a population-based study*. *Seizure.* 2015 Apr;27:80-3. doi: 10.1016/j.seizure.2015.02.031. Epub 2015 Mar 6. PMID: 25891933
21. Wirrell EC. *Epilepsy-related injuries*. *Epilepsia.* 2006;47 Suppl 1:79-86. doi: 10.1111/j.1528-1167.2006.00666.x. PMID: 17044832.
22. Frey K, Zöllner JP, Knake S, Oganian Y, Kay L, Mahr K, Keil F, Willems LM, Menzler K, Bauer S, Schubert-Bast S, Rosenow F, Strzelczyk A. *Risk incidence of fractures and injuries: a multicenter video-EEG study of 626 generalized convulsive seizures*. *J Neurol.* 2020 Dec;267(12):3632-3642. doi: 10.1007/s00415-020-10065-5. Epub 2020 Jul 10. PMID: 32651672; PMCID: PMC7674387.

23. Kostas Pantopoulos: *Inherited Disorders of Iron Overload*. *Front. Nutr.* 5:103. doi: 10.3389/fnut.2018.00103
24. Wint Nandar, James R. Connor: *HFE Gene Variants Affect Iron in the Brain*. *The Journal of Nutrition*, Volume 141, Issue 4, April 2011
25. Dekker MC, Giesbergen PC, Njajou OT, van Swieten JC, Hofman A, 127. Breteler MM, van Duijn CM. *Mutations in the hemochromatosis gene (HFE), Parkinson's disease and parkinsonism*. *Neurosci Lett.* 2003;348:117–119
26. Steven M. LeVine, James R. Connor, Hyman M. Schipper: *Redoxactive Metals in Neurological Disorders*. New York Academy of Sciences, 2004.
27. Sareen S. Gropper, Jack L. Smith, Timothy P. Carr: *Advanced Nutrition and Human Metabolism*. Cengage Learning, 7th edition, Boston 2016.
28. Bartzokis G, Lu PH, Tishler TA, Peters DG, Kosenko A, Barrall KA, Finn JP, Villablanca P, Laub G, Altshuler LL, Geschwind DH, Mintz J, Neely E, Connor JR: *Prevalent iron metabolism gene variants associated with increased brain ferritin iron in healthy older men*. *J Alzheimers Dis.* 2010 Apr;20(1):333–341.
29. Brissot P, Ropert M, Le Lan C, Loreal O. *Non-transferrin bound iron: a key role in iron overload and iron toxicity*. *BBA Gen Subjects* (2012) 1820:403–10. doi: 10.1016/j.bbagen.2011.07.014
30. Athiyarath R, Arora N, Fuster F, Schwarzenbacher R, Ahmed R, George B, et al. *Two novel missense mutations in iron transport protein transferrin causing hypochromic microcytic anaemia and haemosiderosis: molecular characterization and structural implications*. *Br J Haematol.* (2013) 163:404–7. doi: 10.1111/bjh.12487
31. Akbas N, Hochstrasser H, Deplazes J, Tomiuk J, Bauer P, Walter U, Behnke S, Riess O, Berg D.: *Screening for mutations of the HFE gene in Parkinson's disease patients with hyperechogenicity of the substantia nigra*. *Neurosci Lett.* 2006
32. Borie C, Gasparini F, Verpillat P, Bonnet AM, Agid Y, Hetet G, Brice A, Durr A, Grandchamp B.: *Association study between iron-related genes polymorphisms and Parkinson's disease*. *J Neurol.* 2002; 249: 801–804.
33. Guerreiro RJ, Bras JM, Santana I, Januario C, Santiago B, 120. Morgadinho AS, Ribeiro MH, Hardy J, Singleton A, et al.: *Association of HFE common mutations with Parkinson's disease, Alzheimer's disease and mild cognitive impairment in a Portuguese cohort*. *BMC Neurol.* 2006;6:24
34. Fujii H, Takagaki N, Yoh T, Morita A, Ohkawara T, Yamaguchi K, Minami M, Sawa Y, Okanoue T, Ohkawara Y, Itoh Y: *Non-prescription supplement-induced hepatitis with hyperferritinemia and mutation (H63D) in the HFE gene*. *Hepato Res.* 2008 Mar;38(3):319–323

35. Castiella, Urreta, Zapata et al.: H63/H63D genotype and the H63D allele are associated in patients with hyperferritinemia to the development of metabolic syndrome. *Eur J Intern Med.* 2019 Nov 30. doi:10.1016/j.ejim.2019.11.021
36. Gkouvatsos K, Papanikolaou G, Pantopoulos K. Regulation of iron transport and the role of transferrin. *Biochim Biophys Acta* (2012) 1820:188–202. doi: 10.1016/j.bbagen.2011.10.013
37. Mitchell RM, Lee SY, Simmons Z, Connor JR: HFE polymorphisms affect cellular glutamate regulation. *Neurobiol Aging.* 2009
38. Wint Nandar, James R. Connor: HFE Gene Variants Affect Iron in the Brain. *The Journal of Nutrition*, Volume 141, Issue 4, April 2011, 729S–739S, doi:10.3945/jn.110.130351
39. Borie C, Gasparini F, Verpillat P, Bonnet AM, Agid Y, Hetet G, Brice A, Durr A, Grandchamp B.: Association study between iron-related genes polymorphisms and Parkinson's disease. *J Neurol.* 2002; 249: 801–804
40. Steven M. LeVine, James R. Connor, Hyman M. Schipper: *Redoxactive Metals in Neurological Disorders.* New York Academy of Sciences, 2004
41. Valenti L, Fracanzani AL, Bugianesi E, Dongiovanni P, Galmozzi E, Vanni E, Canavesi E, Lattuada E, Roviato G, Marches G, Fargion S.: HFE genotype, parenchymal iron accumulation, and liver fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease. *Gastroenterology.* 2010 Mar;138(3):905–912.
42. Berg T et al.: *Hämochromatosen & verwandte Syndrome. Eine kompakte Einführung inklusive des H63D-Syndroms.* Lothian Publishing. Ed 1. Edinburgh 2019 ISBN 9783750437920
43. de Valk, Addicks, Gosriwatana et al.: Non-transferrin-bound iron is present in serum of hereditary haemochromatosis heterozygotes. *Eur J Clin Invest.* 2000 Mar;30(3):248-51
44. Jakeman A, Thompson T, McHattie J, Lehotay DC: Sensitive method for nontransferrin-bound iron quantification by graphite furnace atomic absorption spectrometry. *Clin Biochem.* 2001 Feb;34(1):43-7
45. Nakamura M, Nishida S, Hayashida K, Ueki Y, Dauvilliers Y, Inoue Y. Differences in brain morphological findings between narcolepsy with and without cataplexy. *PLoS One.* 2013 Nov 28;8(11):e81059. doi: 10.1371/journal.pone.0081059. PMID: 24312261; PMCID: PMC3842956
46. Kumar S, Sagili H. Etiopathogenesis and neurobiology of narcolepsy: a review. *J Clin Diagn Res.* 2014 Feb;8(2):190-5. doi: 10.7860/JCDR/2014/7295.4057. Epub 2013 Dec 27. PMID: 24701532; PMCID: PMC3972560

47. Hauser RA. Levodopa: past, present, and future. *Eur Neurol.* 2009;62(1):1-8. doi: 10.1159/000215875. Epub 2008 Sep 9. PMID: 19407449
48. Jankovic J. Levodopa strengths and weaknesses. *Neurology.* 2002 Feb 26;58(4 Suppl 1):S19-32. doi: 10.1212/wnl.58.suppl_1.s19. PMID: 11909982
49. Seideman D, Adams JS, Honda R, Smith L, Diamandis C. Injury protection strategies for H63D syndrome patients suffering from cataplexy. Zenodo Publishing, 2021 doi.org/10.5281/zenodo.4812970
50. Black SW, Yamanaka A, Kilduff TS. Challenges in the development of therapeutics for narcolepsy. *Prog Neurobiol.* 2017 May;152:89-113. doi: 10.1016/j.pneurobio.2015.12.002. Epub 2015 Dec 23. PMID: 26721620; PMCID: PMC5114175
51. Aoun F, Slaoui A, Naoum E, Hassan T, Albisinni S, Azzo JM, Kallas-Chemaly A, Assenmacher G, Peltier A, Roumeguère T. Testicular microlithiasis: Systematic review and Clinical guidelines. *Prog Urol.* 2019 Sep;29(10):465-473. doi: 10.1016/j.purol.2019.07.001. Epub 2019 Aug 2. PMID: 31383508
52. Balawender K, Orkisz S, Wisz P. Testicular microlithiasis: what urologists should know. A review of the current literature. *Cent European J Urol.* 2018;71(3):310-314. doi: 10.5173/cej.2018.1728. Epub 2018 Aug 21. PMID: 30386652; PMCID: PMC6202617
53. Brambatti M, Matassini MV, Adler ED, Klingel K, Camici PG, Ammirati E. Eosinophilic Myocarditis: Characteristics, Treatment, and Outcomes. *J Am Coll Cardiol.* 2017 Nov 7;70(19):2363-2375. doi: 10.1016/j.jacc.2017.09.023. PMID: 29096807.
54. Oakley CM, Olsen GJ. Eosinophilia and heart disease. *Br Heart J.* 1977 Mar;39(3):233-7. doi: 10.1136/hrt.39.3.233. PMID: 320988; PMCID: PMC483226.
55. Maia Palhano AC, Kim LJ, Moreira GA, Santos Coelho FM, Tufik S, Levy Andersen M. Narcolepsy, Precocious Puberty and Obesity in the Pediatric Population: a Literature Review. *Pediatr Endocrinol Rev.* 2018 Dec;16(2):266-274. doi: 10.17458/per.vol16.2018. PMID: 30556659.
56. Garcia-Malo C, Wanner V, Miranda C, Romero Peralta S, Agudelo L, Cano-Pumarega I, Granizo JJ, Garcia-Borreguero D. Quantitative transcranial sonography of the substantia nigra as a predictor of therapeutic response to intravenous iron therapy in restless legs syndrome. *Sleep Med.* 2020 Feb;66:123-129. doi: 10.1016/j.sleep.2019.09.020. Epub 2019 Oct 30. PMID: 31875533.
57. Miwa H. [Transcranial sonography of substantia nigra in patients with Parkinson's disease]. *Rinsho Shinkeigaku.* 2013;53(11):981-2. Japanese. doi: 10.5692/clinicalneuro.53.981. PMID: 24291852.

58. Fox SH, Lang AE. Levodopa-related motor complications--phenomenology. *Mov Disord.* 2008;23 Suppl 3:S509-14. doi: 10.1002/mds.22021. PMID: 18781677.

59. Das UK, Uddin MJ, Bhattacharjee M, Sarker UK, Talukder RK, Saha G, Rahman MA, Kamal MZ, Banu NR, Shill SK. Motor Outcome of Stroke Patients with Low Dose Levodopa Therapy. *Mymensingh Med J.* 2019 Oct;28(4):762-766. PMID: 31599238.

60. Wirdefeldt K, Odin P, Nyholm D. Levodopa-Carbidopa Intestinal Gel in Patients with Parkinson's Disease: A Systematic Review. *CNS Drugs.* 2016 May;30(5):381-404. doi: 10.1007/s40263-016-0336-5. PMID: 27138916.

**Non-profit research. Made in the Hellenic Republic (Greece).
Zenodo Publishing is powered by CERN and supported by the European Union**

